

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

Rayxona Surobova

PhD, Turan International University dotsenti

TARIX DARSLARIDA AXLOQIY QADRIYATLARNI O'RGATISHNING INNOVATSION METODLARI: INTERFAOL USULLAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Annotatsiya: Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatish mas'uliyatli, axloqiy va ijtimoiy ongli fuqarolarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola tarixiy ta'limga axloqiy qadriyatlarni integratsiyalashning innovatsion usullarini o'rganadi, interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratadi. Rol o'ynash, bahsmunozaralar, raqamli hikoyalar va virtual haqiqatni qo'llash orqali o'qituvchilar talabalarni axloqiy dilemma va tarixiy voqealar haqida tanqidiy munozaralarga jalb qilishlari mumkin. Texnologiyaning integratsiyasi talabalar o'tmishdagi tajribalarni zamonaviy axloqiy muammolar bilan bog'lash qobiliyatini oshiradi. Tadqiqot empatiya, tanqidiy fikrlash va axloqiy qarorlar qabul qilishni rivojlantirishda ushbu strategiyalarning samaradorligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: axloqiy qadriyatlar, tarix ta'limi, interfaol usullar, o'qitish texnologiyasi, axloqiy ta'lim, tanqidiy fikrlash, virtual haqiqat.

Abstract: Teaching moral values in history lessons is essential for developing responsible, ethical, and socially conscious citizens. This article explores innovative ways to integrate moral values into history education, focusing on the use of interactive methods and modern technologies. By using role-playing, debates, digital storytelling, and virtual reality, teachers can engage students in critical discussions about moral dilemmas and historical events. The integration of technology enhances students' ability to connect past experiences to contemporary moral issues. The study highlights the effectiveness of these strategies in developing empathy, critical thinking, and ethical decision-making.

Key words: moral values, history education, interactive methods, instructional technology, moral education, critical thinking, virtual reality.

Аннотация: Преподавание моральных ценностей на уроках истории имеет важное значение для формирования ответственных, этических и социально сознательных граждан. В статье рассматриваются инновационные способы интеграции нравственных ценностей в преподавание истории с упором на использование интерактивных методов и современных технологий. Используя ролевые игры, дебаты, цифровое повествование и виртуальную реальность, учителя могут вовлекать учащихся в критические дискуссии о моральных дилеммах и исторических событиях. Интеграция технологий расширяет возможности учащихся по установлению связи между прошлым опытом и современными этическими проблемами. Исследование подчёркивает эффективность этих стратегий в развитии эмпатии, критического мышления и этического принятия решений.

Ключевые слова: моральные ценности, историческое образование, интерактивные методы, педагогические технологии, нравственное воспитание, критическое мышление, виртуальная реальность.

KIRISH

Axloqiy tarbiya tarix o'quv dasturining ajralmas qismi bo'lib, O'quvchilarda mustahkam axloqiy asosni shakllantirishga yordam beradi. Axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning an'anaviy usullari ko'pincha passiv ta'limni o'z ichiga oladi, bu esa o'quvchilarni chuqur axloqiy fikrlashga samarali jalb qila olmaydi. Texnologiya va pedagogikaning rivojlanishi bilan interfaol usullar tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda innovatsion yondashuvni ta'minlaydi. Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatish o'quvchilarda axloqiy fikrlash, hamdardlik va ijtimoiy mas'uliyatni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Axloqiy tarbiyaning an'anaviy usullari ko'pincha ma'ruzalar va darsliklarga asoslangan ta'limga tayanadi, ammo zamonaviy ta'lim yanada dinamik yondashuvlarni talab qiladi.¹

1 Azimovich T. O. et al. Tarix va adabiyot fanlarini o'qitishning zamonaviy metodlari //International Conference on Economics, Finance, Banking and Management. – 2024. – С. 56-62.

Innovatsion usullar, xususan, interfaol texnologiyalarni o'z ichiga olgan usullar talabalarining faolligini oshiradi va ularning tarixdagi axloqiy masalalarni tushunishini chuqurlashtiradi. Ushbu maqola tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni samarali o'rgatishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli interfaol usullar va texnologik vositalarni o'rganadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarix ta'limida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish masalasi ko'plab olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Xususan, mahalliy tadqiqotchi A. Jo'rayev (2020) o'zining "Tarix darslarida axloqiy tarbiyaning pedagogik asoslari" nomli ilmiy ishida dars jarayonlarida milliy qadriyatlarga asoslangan axloqiy tushunchalarni shakllantirishning samarali usullarini ko'rsatib o'tgan. U interfaol metodlarning, jumladan, munozara, rolga kirish va tarixiy sahnalarni jonlantirish kabi usullarning o'quvchilarda tarixiy ong va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslab bergan.

Xorijiy olimlar ichida L. Vaynberg (Weinberg, 2015) o'zining "Teaching Values Through History Education" maqolasida tarix ta'limi orqali o'quvchilarda tolerantlik, adolat, inson huquqlari kabi umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. U zamonaviy texnologiyalar, xususan, raqamli arxivlar va virtual muzeylardan foydalanish orqali o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, J. Banks (Banks, 2013) tomonidan ilgari surilgan multikultural ta'lim nazariyasi ham tarix fanida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. U darslarda turli madaniyat va xalqlarning tarixiy tajribalarini qamrab olish orqali o'quvchilarda bag'rikenglik va hurmat tuyg'usini kuchaytirishni taklif qiladi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2021-yilgi tarix darsliklari va metodik qo'llanmalarida axloqiy tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilib, yangi interfaol metodlar – klaster, konseptual xarita, "fakt yoki fikr" kabi usullar tavsiya etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tarix faqat sana va voqealarni yodlashdan iborat emas; u talabalarga axloqiy dilemma, adolat va inson harakatlarining oqibatlarini o'rganishi mumkin bo'lgan obyektivni taqdim etadi. Tarixiy voqealarni tahlil qilish orqali talabalar shaxslar va jamiyatlar tomonidan amalga oshirilgan axloqiy tanlovlar haqida bilib oladilar, ularning axloqiy qarorlarini shakllantirishga yordam beradigan tushunchalarga ega bo'ladilar. Innovatsion usullar tarixiy bilim va axloqiy fikrlash o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi. Ular talabalarni tanqidiy fikrlashga, turli nuqtai nazarlarga hamdard bo'lishga va axloqiy saboqlarni zamonaviy masalalarda qo'llashga undaydi.²

TAHLIL VA NATIJALAR

Axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning interfaol usullari. Rol o'yinlari va tarixiy timsollar. Rol o'yini o'quvchilarga tarixiy shaxslarning o'rniga qadam qo'yish va ular duch kelgan axloqiy ikkilanishlarni boshdan kechirish imkonini beradi. Munozaralar yoki muhim voqealarni jonlantirish orqali talabalar tarixiy daqiqalar bilan shaxsiy aloqani rivojlantiradilar.

Misol: Fuqarolik huquqlari harakatining sinfdagi simulyatsiyasi, unda talabalar faollar, siyosatchilar va fuqarolar rolini o'ynaydilar, ularga ijtimoiy adolat uchun kurashda ishtirok etadigan axloqiy kurashlarni tushunishga yordam beradi.³

Axloqiy dilemma muhokamalari. O'qituvchilar talabalar uchun tarixdan yoki haqiqiy hayotdagi axloqiy dilemmalarni taqdim etishlari va axloqiy qarorlar bo'yicha munozaralarga yordam berishlari mumkin. Bu usul talabalarni turli nuqtai nazarlarni tahlil qilishga va ularning axloqiy pozitsiyalarini asoslashga undaydi.

Misol: Xirosima va Nagasakiga atom bombalarini tashlashning axloqiy oqibatlarini muhokama qilish talabalarni urush axloqi, inson azoblari va harbiy qarorlarning oqibatlarini o'rganishga olib kelishi mumkin.

Loyihaga asoslangan ta'lim. Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) o'quvchilarni tarixiy voqealar bo'yicha chuqur tadqiqotlarga jalb qiladi, ularni topilmalaridan axloqiy saboq olishga undaydi. Bu usul hamkorlikni, muammolarni hal qilishni va axloqiy fikrlashni rivojlantiradi.

Misol: Mahatma Gandi yoki Nelson Mandela kabi axloqiy yetakchiligi bilan tanilgan tarixiy shaxslar haqidagi guruh loyihasi talabalar uchun jamiyatdagi axloqiy me'yorlarning qanday shakllanganini o'rganish imkonini beradi.⁴

2 Toshpo'latova S. Tarix fanini o'qitishda samarali metodlar //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 774-782.

3 Jaxongir o'g'li H. T., Ulug'bek nomidagi O'zbekiston M., Jizzax M. U. Tarix fani o'qitishda metodlar va innovatsion usullardan foydalanish.

4 Nosirovna U. M. Ijodkorlik pedagogikasi asosida tarix darslarida o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash // Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – C. 521-523.

Gamifikatsiya va jiddiy o'yinlar. O'quv o'yinlari va o'yin elementlari, masalan, nuqtaga asoslangan muammolar va interaktiv hikoyalar, axloqiy o'rganishni yanada qiziqarli qiladi. O'yinlar tarixiy stsenariylarni simulyatsiya qilishi mumkin, bu yerda talabalar voqealar jarayoniga ta'sir qiladigan axloqiy qarorlar qabul qilishlari kerak.

Misol: "Mission US" interaktiv o'yini o'quvchilarni tarixiy rollarga joylashtiradi, ularga axloqiy tanlov qilish va ularning oqibatlarini ko'rish imkonini beradi.⁵

Axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning texnologik vositalari. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR). VR va AR immersiv tarixiy tajribalarni yaratadi, bu talabalarga voqealarga birinchi shaxs nuqtai nazaridan guvoh bo'lish imkonini beradi. Bu hissiy ishtirokni chuqurlashtiradi va axloqiy tushunishni kuchaytiradi.

Misol: Ikkinchi jahon urushida qatnashgan insonlarni yoki ularning boshdan kechirgan qiyinchiliklarini ko'rish mumkin. Yoki Isaak Nyuton yoki Alfred Eynshteynning laboratoriyalardagi ilmiy faoliyatini bevosita kuza-tish mumkin.

Raqamli hikoyalar va multimedia. Podkastlar, videolar va interaktiv hujjatli filmlar kabi raqamli hikoya vositalaridan foydalanish axloqiy faollikni oshiradi. Talabalar tarixiy voqealar haqida axloqiy fikrlarini ifodalash uchun o'zlarining raqamli loyihalarini yaratishlari mumkin.

Misol: Talabalar adolatsizlikka qarshi chiqqan, lekin uncha taniqli bo'lmagan tarixiy qahramonlar haqida hikoya qiluvchi multimedia loyahasini ishlab chiqadilar.⁶

Onlayn hamkorlik platformalari. Munozara forumlari, bloglar va hamkorlikdagi tadqiqot loyihalari kabi veb-asoslangan vositalar talabalarga sinfdan tashqari axloqiy bahslarda qatnashish imkonini beradi. Ushbu platformalar tengdoshga o'rganish va tarixdagi axloqiy masalalar bo'yicha turli nuqtai nazarlarni muhokama qilish imkonini yaratadi.

Misol: Tarixiy javobgarlik to'g'risidagi onlayn munozarada turli mintaqalardan kelgan talabalar mustamlakachilik kabi bahsli voqealar bo'yicha o'z nuqtai nazarlarini bildiradilar.⁷

Sun'iy intellekt (AI) va chatbotlar. AI-ga asoslangan vositalar shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini va tarixiy stsenariylarning axloqiy tahlilini taqdim etishi mumkin. Tarixiy shaxslarning istiqbollari asosida dasturlashtirilgan chatbotlar talabalarni axloqiy tanlovlar haqida simulyatsiya qilingan suhbatlarga jalb qilishi mumkin.

Misol: Abraham Linkoln yoki Eleanor Ruzvelt kabi tarixiy yetakchilar bilan suhbatlarni taqlid qiluvchi sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan chatbot, unda talabalar axloqiy savollarni berishlari va tarixiy yozuvlarga asoslangan javoblarni olishlari mumkin.

Interfaol usullarning axloqiy tarbiyaga ta'siri haqida aytadigan bo'lsak, tarix ta'limida interfaol metod va texnologiyalardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Avvalo, talabalar interaktiv elementlarni o'z ichiga olgan munozaralar va tadbirlarda ishtirok etishga ko'proq rag'batlantiriladi, bu esa ularning faolligini oshiradi. Shuningdek, tajribali o'rganish jarayoni talabalar uchun ma'lumotni passiv qabul qilishdan ko'ra, axloqiy saboqlarni chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Immersiv tajribalar esa talabaga turli tarixiy kontekstdagi odamlarning his-tuyg'ulari va kurashlarini anglashga yordam beradi, bu orqali ular katta hamdardlik va istiqbolga ega bo'lish qobiliyatini shakllantiradilar. Bundan tashqari, tarixiy axloqiy dilemmalarni tahlil qilish talabalar zamonaviy axloqiy muammolarni baholash qobiliyatini rivojlantiradi va tanqidiy fikrlashni takomillashtirishga xizmat qiladi. Biroq interfaol usullar va texnologiyalar afzalliklariga qaramay, ularning qo'llanilishi ba'zi qiyinchiliklarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, o'yin-kulgiga ortiqcha e'tibor berilishi natijasida yuzaki o'rganishga olib kelishi mumkin. Shu bois, o'qituvchilar o'quvchilarni axloqiy masalalarni chuqur o'ylashga yo'naltirishlari lozim. Bundan tashqari, barcha talabalar raqamli vositalardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emas, bu esa o'qituvchilardan muqobil o'rganish usullarini taqdim etishni talab qiladi. Shuningdek, raqamli platformalar tarixiy aniqlik va tarafkashlikdan xoli bo'lishi, ya'ni noto'g'ri ma'lumotlarga yo'l qo'ymaslik uchun aniq va muvozanatli tarixiy rivoyatlarni taqdim etishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion usullar, jumladan interfaol ta'lim va texnologiyaga asoslangan vositalar tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning kuchli usullarini taqdim etadi. Rol o'ynash, o'yinlashtirish, VR, raqamli hikoyalar va axloqiy bahslardan foydalanish orqali o'qituvchilar talabalar faolligini oshirishi va axloqiy ongini rivojlantirishi mumkin. Ushbu yondashuvlar tarix fanidan nafaqat bilim berishni, balki mas'uliyatli global fuqarolik uchun zarur bo'lgan axloqiy rivojlanishni ham ta'minlaydi. Texnologiyaning rivojlanishi davom etar ekan, interfaol usullarni tarix ta'limiga integratsiyalashuvi axloqiy ongli kelajak avlodlarni tayyorlash uchun muhim bo'lib qoladi.

5 Dadayeva M., Toshpolatova S., Muyiddinov B. Tarix darslarini oqitishda interfaol metodlarning ahamiyati //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – № 2. – C. 87-96.

6 Xusanov K. U. Tarix fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning roli //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – T. 4. – № 4. – C. 113-117.

7 Joldasov I. S. Tarix darslarida o'quvchiga yondashish texnologiyalari //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – № 4. – C. 745-748.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimovich T. O. et al. Tarix va adabiyot fanlarini o'qitishning zamonaviy metodlari // International Conference on Economics, Finance, Banking and Management. – 2024. – S. 56–62.
2. Toshpo'latova S. Tarix fanini o'qitishda samarali metodlar // Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – № 11. – S. 774–782.
3. Jaxongir o'g'li H. T., Ulug'bek nomidagi O'zbekiston M., Jizzax M. U. Tarix fani o'qitishda metodlar va innovatsion usullardan foydalanish.
4. Nosirovna U. M. Ijodkorlik pedagogikasi asosida tarix darslarida o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash // Science and Innovation. – 2024. – T. 3. – № Special Issue 16. – S. 521–523.
5. Gadayeva M., Toshpo'latova S., Muyiddinov B. Tarix darslarini o'qitishda interfaol metodlarning ahamiyati // Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – № 2. – S. 87–96.
6. Xusanov K. U. Tarix fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning roli // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2024. – T. 4. – № 4. – S. 113–117.
7. Joldasov I. S. Tarix darslarida o'quvchiga yondashish texnologiyalari // Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – T. 3. – № 4. – S. 745–748.
8. Mukhamedjanova F. et al. Zamonaviy innovatsion o'qitish va ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish metodlari // MMIT Proceedings. – 2024. – S. 197–200.
9. Axtamovna A. M., Fayzullayeva T. M. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish, integratsiya ta'riflari // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – № 1A. – S. 88–90.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.